

DOI: <https://10.5281/zenodo.17618532>

ELEKTR TARMOQLARINING OPTIMALLASH DASTURLARI SAMARADORLIGINING QIYOSIY TAHLILI

Shanazarov A.E.

Toshkent davlat texnika universiteti, PhD., v.v.b. dots,

E-mail: alisher.shanazarov90@mail.ru

ANNOTATSIYA

Elektr tarmoqlari va tizimlarining turli holatlarini tahlillash va boshqarish masalalarini yechishda optimallashtirish muhim o'rinni egallaydi. Hozirgi davrda bunday hisoblashlarning turli usul va algoritmlarda amalga oshiruvchi bir qator dasturiy vositalar ishlab chiqilgan va ulardan foydalanib kelinmoqda. Ushbu ishda elektr tarmoqlari va tizimlarini optimallashtirishda foydalanish mumkin bo'lgan ikta dasturning samaradorligini qiyosiy tahlillash natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Elektr tarmog'i, holatni optimallashtirish, hisoblash dasturi, optimallashtirish dasturi, isrofni minimallashtirish.

АННОТАЦИЯ

Электрические сети и системы играют важную роль в обеспечении надежного и эффективного функционирования энергосистем. В современных условиях оптимизация является ключевым элементом при анализе и управлении различными состояниями этих систем. Для выполнения подобных расчетов разработано и используется множество программных средств, реализующих различные методы и алгоритмы. В данной работе приведены результаты сравнительного анализа эффективности двух программ, которые могут быть использованы для оптимизации электрических сетей и систем.

Ключевые слова. Электрическая сеть, оптимизация состояния, расчетная программа, программа оптимизации, минимизация потерь.

ABSTRACT

Electrical networks and systems play a crucial role in ensuring reliable and efficient operation of power systems. Nowadays, optimization is a key factor in analyzing and managing different operational states of these systems. Various software tools implementing different methods and algorithms have been developed and widely used for such calculations. This study presents the results of a comparative analysis of

the effectiveness of two software programs that can be used for the optimization of electrical networks and systems.

Keywords. Electrical network, state optimization, calculation software, optimization software, loss minimization.

KIRISH

Hozirgi davrda elektr energetika tizimlari barqarorlashgan holatini hisoblash murakkab masala hisoblanadi va ularning samarali ishlashi ahamiyatli iqtisodiy va ekologik omillarga bogʻliq. Elektr tarmoqlarini optimallashtirish turli sohalarda – energiya tejamkorligi, ishonchlik va uzluksiz taʼminotni taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, koʻplab ilmiy va amaliy tadqiqotlarda turli optimallashtirish dasturlari va algoritmlari yaratilgan, ular elektr tarmoqlarining holatini tahlil qilish va samaradorligini oshirishda qoʻllaniladi [1-4].

Turli optimallashtirish usullari, jumladan, anʼanaviy matematik modellashtirish, evristik usullar va sunʼiy intellekt asosidagi algoritmlar, tarmoqning turli parametrlarini baholash va yaxshilash imkonini beradi. Shuningdek, turli algoritmlarning samaradorligini qiyosiy tahlil qilish, ularning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda ularni amaliyotda qoʻllashda maqbul qarorlarni qabul qilish uchun muhimdir [5-8].

Ushbu maqolada ikta optimallashtirish dasturlari sanalgan DIgSILENT PowerFactory, OptRUR dasturlarining samaradorligini qiyosiy tahlili natijalari keltirilgan. Shu bilan birga, ularning samaradorligi va ishlatish imkoniyatlari tahlil qilinadi, bu esa kelgusida samarali energetika tizimlari yaratish uchun muhim maʼlumotlarni taqdim etadi.

Usullar. DIgSILENT PowerFactory- dasturi elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlashni modellashtirish uchun mos obyektga yoʻnaltirilgan platformani taqdim etadi va uni simulyatsiya qiladi. Uning modellashtirish yondoshuvi grafik va birlashtirgan iyerarxik sxemani qabul qiladi. Bunga turli xil standart modellar va DIgSILENT simulyatsiyasi orqali zamonaviy modellarni yaratish imkoniyati mavjud boʻladi. Dastur shuningdek bir qator funksiyalarni taqdim etadi shu jumladan, yuklamani hisoblash, optimal quvvatni hisoblash, qisqa tutashuv rejimlarini tahlil qilish, ishonchlikni baholash, bundan tashqari, mavjud boʻlgan asosiy funksiyalar asosida DIgSILENT dasturlash tili (DPL) yordamida aniq vazifalar, masalan takroriy hisob-kitoblar va natijalarni qayta ishlashda va bundan tashqari bir nechta qulayliklarga ega [1, 9].

Maqolada koʻrib chiqilayotgan ikkinchi OptRUR dasturi Turbo Pascal tilida yozilgan boʻlib, u elektr tarmogʻining barqarorlashgan holatini hisoblash va optimallashtirish uchun moʻljallangan. Bunda barqarorlashgan holatni hisoblash

quvvat balansini ko'rishidagi tugun tenglamalaridan foydalangan holda Nyuton-Rafson usulida, optimallashtirish esa, gradiyent usulida amalga oshiriladi [10].

Hisoblash-tajriba natijalari. Ushbu dasturlarning samaradorligini sxemasi 1-rasmda keltirilgan 5 ta yuklama va birinchi tugunda generatsiya tugunlari, 7 tugun balanslovchi tugun sifatida qatnashadi.

1-rasm. Elektr tarmog'ining sxemasi

Murakkab yopik elektr tarmog'ining barqarorlashgan holatini hisoblash misolida tahlil qilamiz.

1-jadvalda ushbu elektr tarmog'ining shoxobchalari, 2-jadvalda esa tugunlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

1–jadval. Elektr tarmog‘ining shoxobchalari bo‘yicha dastlabki ma’lumotlar.

№	Liniya parametrlari				
	I	J	R [Om]	X [Om]	B _s 10 ⁻³ [Sm]
1	6	7	5,203	18,71	0,112
2	4	2	3,751	13,49	0,081
3	5	7	4,235	15,13	0,091
4	7	4	5,566	20,01	0,12
5	3	2	5,082	18,27	0,109
6	1	5	5,445	19,58	0,119
7	1	6	6,655	23,93	0,145
8	1	3	3,63	13,05	0,081

2-jadval. Elektr tarmog‘ining tugunlari bo‘yicha dastlabki ma’lumotlar.

Tugun №	P [Mvt]	Q [MVar]	U _{nom} [kV]
7	0	0	220
1	-450	-256	220
2	70	33,9	220
3	62	30,03	220
4	75	34,17	220
5	60	25,56	220
6	90	48,38	220

Ushbu dasturlar vositasida elektr tarmog‘ining holatini optimallashtirish masalasini yechishning samaradorligi bilan ko‘rilayotgan elektr tarmoqning holatini elektr stansiyasining (1- tugunning) reaktiv quvvati bo‘yicha optimallashtirish misolida tanishamiz.

Elektr tarmog‘ining holatini reaktiv quvvat bo‘yicha optimallashtirish ruxsat etilgan holatlar sohasida, ya’ni barcha holat parametrlarining ruxsat etilgan qiymatlarida tugunning rostlanuvchan reaktiv quvvatini tarmoqdagi isroflar minimal bo‘lishini ta’minlovchi qiymatini topishni nazarda tutadi.

3 va 4- jadvallarda ko‘rilayotgan elektr tarmog‘ining holatini 1- tugunning reaktiv quvvati bo‘yicha DIGSILENT va OptRUR dasturlaridan foydalanib optimallashtirish natijalari keltirilgan.

3-jadval. Elektr tarmog'ining holatini DIgSILENT dasturi yordamida optimallashtirish natijalari.

Tugun №	U [kV]	δ [grad]	P [MVt]	Q [MVar]
1	227,9402	0,0762	-450	-132,80
2	216,5744	-0,0015	70	33,90
3	221,5702	0,0363	62	30,03
4	216,0623	-0,0123	75	34,17
5	221,8724	0,0264	60	25,56
6	220,0785	0,0174	90	48,38
Quvvat isrofi: 9,6725 MVt ; 34,7779 MVar				

4-jadval. Elektr tarmoqining holatini OptRUR dasturi yordamida optimallashtirish natijalari.

Tugun №	U [kV]	δ [grad]	P [MVt]	Q [MVar]
1	226,6318	0,0785	-450	-112,645
2	215,8600	-0,0007	70	33,900
3	220,4951	0,0379	62	30,030
4	215,6311	-0,0119	75	34,170
5	221,2858	0,0255	60	25,560
6	219,4846	0,0182	90	48,380
Quvvat isrofi: 9,6404 MVt ; 34,6626 MVar				

Olingan natijaning samaradorligini umumiy aktiv quvvat isrofining qiymati bo'yicha baholash mumkin. Umumiy aktiv quvvat isrofi DIgSILENT dasturi bo'yicha optimallashtirish natijasida 13,6% ga, OptRUR dasturi bo'yicha optimallashtirish natijasida esa, 13,9% ga kamaydi. Shunday qilib, ushbu holatda ikkinchi dastur nisbatan samarali bo'lib, unda umumiy isrof 0,4% ga kamroq ekanligi baholandi.

XULOSA

Elektr tarmog'ining holatini turli dasturlar asosida hisoblash va optimallashtirish natijalarini qiyosiy tahlil qilish asosida quyidagi xulosalarni hosil qilamiz:

1. Elektr tarmoqlarining holatlarini optimallashtirishda solishtirilgan dasturlardan DIgSILENT va OptRUR dasturlaridan foydalanish mumkin. Bunda ikkinchi dasturning aniqligi nisbatan yuqoriligi hisobiga qo'shimcha samaradorlikka erishiladi.

Shu sababli, maksimal darajadagi samaradorlikni ta'minlash uchun OptRUR dasturidan foydalanish tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Francisco M. Gonzalez-Longatt Jose Luis Rueda. PowerFactory Applications for Power System Analysis.
2. Насыров Т.Х., Гайилов Т.Ш. Теоретические основы оптимизации режимов энергосистем. – Т.: «Фан ва технология», 2014.
3. Гайилов Т.Ш. Методы и алгоритмы оптимизации режимов электроэнергетических систем. – Т.: Изд. ТашГТУ, 2014.
4. Gayibov, T., Latipov, S., Abdurashidov, D. (2020). [Optimization of electrical networks modes by transformer ratios](#). /IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Volume 614, Issue 1, 18 December 2020, Tashkent, Uzbekistan; <https://doi:10.1088/1755-1315/614/1/012029>.
5. Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике/Под общ. ред. Ю.Н. Руденко и В.А. Семенова.–М.: Изд-во МЭИ, 2000.–648 с.
6. Гайилов Т.Ш. Оптимизация режимов электрических сетей по напряжениям узлов с источниками реактивной мощности. – Вестник ТашГТУ, 2005, №3, с.58-61
7. Т.Ш.Гайилов, К.М.Реймов. К учету потерь в сетях при оптимизации режимов энергосистем. // Вестник филиала АН РУз. Нукус. 2014. №2. с. 26-28.
8. Алябышева Т.М., Моржин Ю.И., Протопопова Т.Н., Цветков Е.В. О методах оптимизации режимов энергосистем и энергообъединений// Электрические станции. – Москва, 2005. – №1 – С. 44-49.
9. Эффективность суточного регулирования нагрузки на рынке электроэнергии. Карпов И.В., Обоскалов В.П., Паниковская Т.Ю. Электрические станции. 2013. № 6 (983). С. 31-35.
10. <http://www.regimov.net>